

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Afonso Teixeira - RA: 1704260

Alessandro Celso Silvério - RA: 1710050

Fabiana Gonçalves Nascimento - RA: 1708346

Fabio Pereira da Silva - RA: 1701583

João Carlos Martins - RA: 1714359

João Ricardo dos Santos - RA: 1710110

Wagner Rodrigues Antunes - RA: 1708550

GRANDEZAS E MEDIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II

“Jogos no ensino de Grandezas, Medidas e Unidade de Medida
nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)”

Apresentação do Projeto Integrador:

<<https://youtu.be/zDFb3DEMIyI>>

São Paulo –SP

2019

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

GRANDEZAS E MEDIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II

“Jogos no ensino de Grandezas, Medidas e Unidade de Medida
nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)”

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Tutora: Paula Regina de Aguiar Oliveira

São Paulo –SP

2019

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Título do trabalho. GRANDEZAS E MEDIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II - “Jogos no ensino de Grandezas, Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)”]; Relatório Técnico-Científico (Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**; Tutora: Paula Regina de Aguiar Oliveira; Pólo “CEU Rosa da China”; 2019.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um jogo sobre Grandezas, Medidas e Unidades de Medida para alunos do 9º ano do ensino Fundamental II, propondo como solução uma abordagem lúdica. Todo conceito histórico demonstrado com as referências aos mestres Piaget e Vygotsky, com a vasta obra de ambos sobre o estudo do comportamento humano, serve de fundamentação teórica para embasar uma proposta de metodologia lúdica. A certeza de que a utilização do lúdico pode trazer leveza ao aluno e ao educador, diante das dificuldades existentes na aplicação da matéria, só reforça a necessidade da utilização desse método. Vale ressaltar, que mais do que os métodos e ferramentas, nos apoiamos na interação social, peça chave para o sucesso da proposta. De nada adiantará todo recurso e toda gama de atividades se a aproximação dos indivíduos, enquanto seres humanos, não acontecer. Por fim, tão cristalino como água está a certeza de que para o projeto ter sucesso é necessário um grau de interação superior à média cotidiana e uma efetiva colaboração e aceitação por parte da escola e de todos envolvidos.

PALAVRAS CHAVES: Jogo, Grandeza, Medidas, Unidade, Lúdico, Matemática

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Title of the work: QUANTITY AND MEASURES IN FUNDAMENTAL TEACHING II - "Games in the teaching of Scientific Greatness, Measures and Units of Measure in the final years of Elementary School II (9th grade)"; Technical-Scientific Report (Bachelor in Natural Sciences and Mathematics) – **Virtual University of the State of São Paulo**; Tutor: Paula Regina de Aguiar Oliveira; Campus “CEU Rosa da China”; 2019.

ABSTRACT

The present work aims to present a game about Scientific Greatness, Measures and Units of Measure for students of the 9th grade of elementary education II, proposing as a solution a playful approach. Every historical concept demonstrated with the references to the masters Piaget and Vygotsky, with the vast work of both on the study of human behavior, serves as theoretical foundation to support a proposal of playful methodology. The certainty that the use of the playful can bring lightness to the student and the educator, given the difficulties in applying the material, only reinforces the need to use this method. It is worth mentioning that more than the methods and tools, we rely on social interaction, key to the success of the proposal. It will not avail any resource and all range of activities if the approximation of individuals, as human beings, does not happen. Finally, as crystalline as water is sure that for the project to succeed it is necessary a degree of interaction higher than the average daily and an effective collaboration and acceptance on the part of the school and of all involved.

KEYWORDS: Game, Scientific Greatness, Measures, Unity, Playful, Mathematics

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – O Côvado	12
Figura 2 – O Palmo.....	12
Figura 3 – A Jarda	13
Figura 4 – Unidades Base SI	15
Figura 5 – Unidades da Informática	16
Figura 6 – Subdivisoes do Metro.....	16
Figura 7 – Subdivisoes do Metro Cúbico	16
Figura 8 – Caixa de Cubinhos	22
Figura 9 – Videoaula Univesp	27
Figura 10 – Material Dourado	27
Figura 11 – Protótipo Imagem 1	28
Figura 12 – Protótipo Imagem 2.....	28

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO	5
1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS.....	5
1.2) JUSTIFICATIVA	7
2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	9
2.1) LUDICIDADE.....	9
2.2) GRANDEZAS, MEDIDAS E UNIDADES DE MEDIDA	11
2.2.1) UMA BREVE HISTÓRIA DAS MEDIDAS	11
2.2.2) O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)	15
2.3) A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC).....	17
3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS	20
4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS.....	22
4.1) O PROTÓTIPO INICIAL.....	24
4.2) FEEDBACK SOBRE O PROTÓTIPO FINAL	25
4.3) O PROTÓTIPO FINAL	27
5) CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	29
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	31
ANEXOS.....	33
ANEXO I – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS.....	33
ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS E PROFESSORES	34
ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO.....	35
ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO.....	36
ANEXO IV – LOCAL ESCOLHIDO.....	37
ANEXO V – SALA DE AULA	38
ANEXO VI – MODELO DO “CUBINHO DE GELO”	39
ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 1 e 2).....	40
ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 3 e 4).....	41
ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 5 e 6).....	42

ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 7, 8 e 9).....	43
ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semana 10).....	44
ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 11 e 12).....	45
ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 13, 14 e 15).....	46
ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semana 16).....	47

1) INTRODUÇÃO

1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS

“A Criança Aprende Brincando”

(P. M. Pichard)

Com o avanço da sociedade cada vez mais crescente, há uma necessidade urgente no processo da aprendizagem, de se aprender uma linguagem onde gere aceitação e receptividade, pois a criança só aprende o que lhe dá prazer, desde o início de sua vida, ela apresenta ritmos e maneiras diferentes para andar, falar, brincar, comer, ler e escrever.

O conhecimento se dá nas relações sujeito-objeto-realidade com a mediação do professor. Conhecer o funcionamento cognitivo e a capacidade de planejar as atividades que são realizadas, controlar suas execuções e avaliar seus resultados para detectar erros, modificar a atuação, conhecer as suas peculiaridades e o potencial é de grande relevância para o professor compreender o aprendizado do aluno.

Segundo Coelho (2002, p.11), “a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maturo, diante de uma situação – problema sob a forma de uma mudança de comportamento em função da experiência”. A aprendizagem abrange: hábitos, aspectos da vida afetiva, assimilação de valores culturais, funcionais, raciocínio, análise, imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos.

Porém, o que se vê é que o aluno não problematiza, não questiona, só recebe e acomoda o conhecimento passado, desvinculado da realidade em que vive. A maturação, sugerida por Coelho, ainda não aconteceu e a falta de experiências e motivações leva o aluno a um estado de letargia, causando desinteresse e o propalado distanciamento da realidade.

Diante da imaturidade, inexperiência e da falta de interesse, a assimilação do tema “Grandezas e Medidas” encontra resistência, pois, é um assunto visto com boa dose de rejeição por alguns alunos, haja visto, que é abordado nos anos finais do Fundamental II, período em que o aluno já “se permitiu” o enraizamento de alguns preconceitos: “Matemática

é difícil”, “a matéria é chata”, “não consigo aprender”, etc. Conforme consta na BNCC – Base Nacional Comum Curricular, é estabelecido para o 9º ano a aplicação desses conteúdos na disciplina de Matemática. Como ponto fulcral deste trabalho, a utilização de jogos para o aprendizado de “Grandezas e Medidas” poderá fornecer ao professor condições de estreitar as relações entre o aluno e o tema, aumentando seu leque de ferramentas para o ensino e melhorando os níveis de aprendizagem por parte dos alunos.

A criação de um jogo adaptativo como alternativa e ferramenta para o processo de aprendizagem é uma forma de romper com as barreiras da falta de estímulo, desse distanciamento da realidade e do enorme número de evasão no quadro escolar. Introduzir os conteúdos da Matemática através do jogo, direcionando-o a um objetivo, a Aprendizagem Matemática, pode levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado.

Para o professor, o lúdico é o momento para observar a criança que expressa através do jogo sua natureza psicológica e suas inclinações. Para o aluno, além de confirmar a condição de protagonista de sua história social, o lúdico auxilia na construção de sua identidade, na busca da autoafirmação social, no despertar para aprender.

A matemática vem sendo insistentemente trabalhada de modo abstrato, onde as fórmulas e regras vêm sendo aplicadas de maneira puramente mecânica, aulas são irritantemente teóricas e exercícios matemáticos excessivamente individualizados. Eis algumas das razões porque a Matemática Lúdica se faz importante.

É importante ressaltar, apenas como salvaguarda e para se evitar erros comuns neste abrangente conceito, que não se deve considerar o lúdico simplesmente um passatempo, mas um meio para se atingir um fim, uma outra ferramenta que permite ao professor e ao aluno superarem seus obstáculos de ensino/aprendizagem.

1.2) JUSTIFICATIVA

A atividade lúdica ganhou relevância no meio acadêmico por sua abordagem diferente da abordagem tradicional, possibilitando ao professor outra maneira de alcançar aquele aluno com dificuldade de compreensão em determinadas matérias. Diante da especificidade do tema “Grandezas e Medidas”, a utilização do conceito de ludicidade ganha novos contornos e a necessidade de uma breve análise sobre o conceito se faz presente.

Não dispomos de nenhuma outra palavra que dimensione toda a gama de significados atribuídos à ludicidade. A palavra ludicidade, embora bastante utilizada no contexto da educação, não existe no dicionário da língua portuguesa. Nem tampouco em outras línguas, como inglês, francês, alemão, espanhol ou italiano. Para compreender a ludicidade e a sua manifestação na educação e na vida do indivíduo, seja ele professor ou estudante, começamos com a tentativa de entender o seu significado etimológico.

Podemos observar a origem semântica da palavra ludicidade, que vem do latim LUDUS, que significa jogo, exercício ou imitação, drama, teatro, circo e também possui o significado de escola onde existia muitos exercícios (militar, de gladiadores, primária, de ler e escrever), significa também exercício escolar (magister ludi).

Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, atividades relacionadas com jogos e com o “ato de brincar”. Apesar de nosso público-alvo se tratar de adolescentes das séries finais do Ensino Fundamental II, nada impede que o “ato de brincar” seja estimulado, pois, brincadeiras variam de acordo com a faixa etária.

Se brincar é sinônimo de aprender, por que não se utilizar desse universo lúdico? Queremos, com essa proposta, possibilitar ao aluno atingir um nível de autonomia intelectual que reduza a sua dificuldade no tema e também crie possibilidades de inserção social, além de proporcionar estímulos para o desenvolvimento do aluno nesta disciplina.

A ludicidade proporcionará ao adolescente, que tem dificuldade em assimilar a disciplina, um método que difere da abordagem tradicional, saindo do padrão didático convencional de aula e entrando no universo lúdico de jogos e brincadeiras. Uma proposta

viável é o desenvolvimento da atividade em equipe, gerando um fator de interação diretamente proporcional à satisfação proporcionada pela criação da atividade.

O universo lúdico tem como objetivos subjetivos criar um clima de entusiasmo, teor motivacional, canalizar energias, vencer dificuldades, modificar sua realidade, propiciar condições de liberação da fantasia e a transformar em uma grande fonte de prazer, onde o que é dificultoso pode se tornar prazeroso através de uma forma natural de descobrimento e compreensão do mundo. Dentro de um jogo, além das inúmeras possibilidades de avanço intelectual, encontramos também o caminho para motivação e o encontro do aluno com a autoestima. Consequentemente, o aluno descobre os caminhos que levam ao desenvolvimento da linguagem, do raciocínio, do pensamento, da concentração e da literatura.

Os reflexos do lúdico são socialização, liderança, passividade, aprendizado no perder e ganhar: verdades da vida/humanização fomenta a criatividade, o respeito, individualidade, aproximar a criança do conhecimento científico, se conhecer melhor. No lúdico a criança tem a oportunidade de vivenciar regras e normas, de transformar, recriar, aprender de acordo com suas necessidades, desenvolvendo seu raciocínio e sua linguagem, além de enfrentar e superar barreiras e condicionamentos.

Conclusivamente, a utilização e desenvolvimento de ferramentas que se utilizem da metodologia lúdica (jogos e brincadeiras, por exemplo) pode facilitar a aprendizagem de adolescentes que têm maior dificuldade em absorver o conhecimento técnico da disciplina. A atividade lúdica tornará esse conhecimento mais acessível ao aluno, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional.

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1) LUDICIDADE

Alguns pesquisadores e historiadores buscaram entender e se aprofundar no tema, entre os quais destacamos Gilles Brougère (Professor de ciências da educação na Universidade Paris XIII, desde o final dos anos 70 se dedica a pesquisar sobre o universo lúdico infantil) e Johan Huizinga (Historiador holandês com vários estudos publicados, mas com destaque para a obra “Homo Ludens”, de 1939). Com eles, notamos a discussão sobre os múltiplos significados da palavra “jogo”, associando-a ao conceito de ludicidade.

O primeiro autor afirma que “A própria ideia que se tem de jogo varia de acordo com autores e épocas, a maneira como é utilizado e as razões dessa utilização são igualmente diferentes”. Ele identifica três diferentes significados para a palavra: a atividade lúdica; o sistema de regras bem definidas (que existe independente dos jogadores); e o objeto (instrumento ou brinquedo) que os indivíduos usam para jogar. Em alguns povos, que têm no jogo um elemento forte da sua cultura, é possível encontrar diversas denominações para designar diferentes atividades.

Pelo ponto de vista de Johan Huizinga: “ludus abrange os jogos infantis, a recreação, as competições, as representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar”. Cabe observar, portanto, que o seu significado extrapola as ações da criança, incluindo também as ações dos adultos e os efeitos resultantes dessas ações. Johan Huizinga escreveu o livro “Homo Ludens”, publicado em 1938, que examina o jogo como base de toda cultura de organização social e o fato de os animais também jogarem, de modo que o jogo é um fator precário.

Grandes nomes da Pedagogia também abordaram o lúdico em seus estudos. Vygotsky e Piaget são exemplos de pesquisadores que encararam com seriedade e importância a relação entre a ludicidade e conhecimento.

Segundo Vigotski (2003) o homem é sócio-histórico, utiliza-se do meio ambiente para se estabelecer. Através do lúdico pretendemos deixar transparecer aos alunos um meio de ativar a imaginação para o tema.

Vygotsky explica que a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é o percurso que o ser humano faz até chegar a um nível de amadurecimento real, sendo chamado por ele de zona de desenvolvimento real (ZDR) que é a capacidade do ser humano realizar tarefas independentes.

Ao utilizar o lúdico para o ensino da matemática o professor está mediando o aprendizado dos alunos que, a partir da ZDP pode efetivamente adquirir um conhecimento, proporcionando alterações em sua estrutura cognitiva (CARLA, ROSANA. G. G. C., 2010).

Pode-se dizer que através do lúdico o aluno aprende observando situações reais práticas. Skinner afirma que o estudante aprende sem ser ensinado, sob condições reforçadoras. Considera-se, então, um reforço, além da forma prazerosa, a introdução da ludicidade nas aulas. Já para Piaget, a aprendizagem estrutura-se no processo de equilíbrio e envolve a assimilação e a acomodação de novos esquemas de conhecimento. Trata-se aí de novas situações por envolver ambiente diferente do que ocorre habitualmente.

Dessa forma, há uma socialização entre todos democraticamente justa. Henri Wallon informa que as relações sociais devem ser justas e democráticas. A sociabilidade é essencial na síntese dialética entre cognição e afetividade. Essa interação causa um compromisso entre os alunos, tais que, surgem novas situações de aprender e uma afetividade por um adquirir algo a mais do outro. O professor conduz a turma para o novo ambiente, expõe a metodologia, possibilita o diálogo e, conforme Freud, observa as atitudes consciente de seus alunos. Diante disso, percebe-se que há a mediação para a construção do aprender. Para Vygotsky a inteligência acontece no contato com as outras pessoas e posteriormente é internalizado. Então, acreditamos que a metodologia lúdica possibilitará o crescimento no sentido de ocorrer significativos avanços no aprendizado.

2.2) GRANDEZAS, MEDIDAS E UNIDADES DE MEDIDA

2.2.1) UMA BREVE HISTÓRIA DAS MEDIDAS

Quando falamos de “Grandezas e Medidas”, geralmente pensamos nas medidas mais comuns, tais, como metro, litro ou quilo, entre outras. Basicamente todas foram criadas com intenção de suprir uma necessidade, um desejo de padronização, a busca por uma resposta seja no sentido de armazenamento ou no sentido de estabelecer parâmetros para distância, tempo ou espaço, por exemplo. Detalharemos algumas dessas grandezas e suas unidades de medidas, bem como uma breve apresentação histórica de cada uma delas.

Ao longo da história da humanidade as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do corpo. Há mais de 2500 anos o filósofo grego Protágoras afirmou que: "o homem é a medida de todas as coisas". E, realmente, as primeiras unidades de medidas de comprimento usadas pelo homem – palmo e pé – são antropométricas (“antropos” significa homem e “metros”, medida, em grego).

Por exemplo, o “cúbito” era uma unidade utilizada pelos egípcios há, aproximadamente, 4.000 anos. Também conhecida por “côvado”, ela consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. Na Bíblia, existem várias passagens que se referem a essa medida. Segundo a Bíblia, a arca de Noé, com três andares, tinha o comprimento de 300 côvados, a largura de 50 côvados e a altura de 30 côvados.

O côvado é a mais antiga unidade de medida da qual se tem registro, sendo denominado hoje de “Côvado real” (Mahe) e que media entre 523 e 525 mm (20.6 a 20.64 polegadas), sendo subdividido em 7 "palmos" de 4 "dígitos" (o dígito equivalia a um dedo) cada, num total de 28 subdivisões. Uma evidência dessa unidade é conhecida na Arquitetura, desde a época da construção da “Pirâmide de Degraus de Djoser”, localizada no sítio arqueológico de Saqqara (na antiga cidade de Mênfis, Egito), por volta de 2.700 A.C.

Em 1916, nos últimos anos do Império Otomano e no meio da Primeira Grande Guerra, um assiriologista alemão Eckhard Unger encontrou uma barra em liga de cobre (de 2.650 A.C.) durante escavação em Nippur, que ele classificou como um padrão de medida. As

marcações da "escala graduada" e a barra em si eram irregulares, mas Unger classificou o achado como o "Côvado Sumério" de 518.5mm ou 20,4 polegadas. Porém, quando baseado em uma evidência mais segura, a das estátuas de "Guduea" da mesma região, isso não se confirmou. Um "côvado" de 30 "dígitos" denominado um "kus" foi identificado como sendo do 2º milênio A.C, onde cada dígito equivalia a 1,728 cm (mais de 0.68 polegadas).

Evidentemente, o côvado era uma medida aproximada. Dependia do porte do indivíduo. O famoso matemático russo Yakov Perelman (1882-1942) estimava um valor médio de 45 centímetros (Fig. 1). Há também a hipótese de 52,4 centímetros, baseada em verificações pertinentes à época de "Anemenés I", que reinou entre 1891-1962 A.C.

Fig. 1 - O côvado

Fonte: Wikipédia

O "palmo" também era muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de quatro dedos juntos e correspondia à sétima parte do cúbito. Hoje o palmo ainda é utilizado em medições caseiras, é medido pela distância em linha reta do polegar ao dedo minguinho (Fig.2).

Fig. 2 - O Palmo

Fonte: Brasil Escola

Algumas unidades referenciadas pelo corpo ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a “jarda” como medida de comprimento. Essa medida consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar (Fig. 3), com o braço esticado. Nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira, para isso ele faz a medição contando passos, que é a medida aproximada de 1 jarda. No futebol americano as distâncias percorridas pelos atletas são registradas em jardas, que medem aproximadamente 0,91 metros.

Fig. 3 - A Jarda

Fonte: Brasil Escola

Enquanto o Brasil utiliza como medida de comprimento padrão o metro, nos Estados Unidos é utilizada a “milha”. Temos que 1 milha corresponde a, aproximadamente, 1,609 metros. A “polegada” é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil em casos isolados, mas é muito usada em países como a Inglaterra, e sua medição possui uma relação com o centímetro, de forma que 1 polegada corresponde a 2,54 centímetros.

Na aviação verificamos uma unidade usada na determinação de altura, o “pé”. Quando um avião precisa informar a sua altura ele utiliza essa unidade comunicando aos passageiros e informando a torre de comando a sua altitude correta. Por exemplo, um avião que se encontra a 10.000 pés de altitude está a 304.800 cm, que corresponde a 3048 metros. Dizemos que 1 pé corresponde a 30,48 centímetros.

A unidade cujo nome deriva do grego μέτρον (*metron*), ou “medida”, originalmente foi definida como um décimo milionésimo da distância entre o equador terrestre e o Pólo Norte. A partir de 1983, para tornar a unidade mais precisa, foi definido na Conferência Geral de Pesos e Medidas que o metro passaria a ser definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de $1/299.792.458$ de um segundo. Ainda bem que existe a régua... Como o próprio nome indica, o “centímetro”, segundo

submúltiplo da unidade, é a centésima parte do metro e, portanto, 100 centímetros equivalem a 1 metro.

De maneira objetiva, “Grandeza”, é tudo aquilo que pode ser mensurado, como por exemplo, o peso, o comprimento, o tempo, o volume, a área, a temperatura, capacidade de dados de armazenamento em computadores. “Medida” é a comparação de uma quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe um valor de unidade como por exemplo, grama é uma fração do quilo, minuto é uma fração da hora, centímetro é uma fração do metro, bit é uma fração do byte, etc.

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) temos o seguinte:

"As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade temática Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico."

Atualmente, a título de exemplificação, algumas das unidades de medidas utilizadas e padronizadas pelo sistema internacional de medidas são: Quilômetro (km), Hectômetro (hm), Decâmetro (dam), metro (m), Decímetro (dm), Centímetro (cm) e Milímetro (mm), todas elas utilizando como referencial o metro.

2.2.2) O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Até meados de 1960, em todo mundo havia vários sistemas de unidades de medida, ou seja, existiam diferentes unidades fundamentais que originavam inúmeras unidades derivadas. As grandezas “força e velocidade”, por exemplo, possuíam cerca de uma dezena de unidades diferentes em uso. De certa forma, essa grande quantidade de unidades fundamentais atrapalhava o sistema de medidas, já que as unidades eram diferentes em cada região. Em virtude dessa divergência de unidades fundamentais, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) criou o “Sistema Internacional de Unidades” (SI).

O Sistema Internacional de Unidades (SI) deveria estabelecer para cada grandeza somente uma unidade. O acordo em relação à utilização de apenas uma unidade foi realizado em 1971, na 14ª CGPM. Nessa conferência foram selecionadas as unidades básicas do SI: metro, quilograma, segundo, ampère, kelvin, mol e candela, correspondentes, respectivamente, às grandezas fundamentais comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa.

Do mesmo modo, foram estabelecidos os seus símbolos, unidades derivadas, unidades suplementares e prefixos. O progresso científico e tecnológico tem possibilitado a redefinição dos padrões dessas grandezas. O Sistema Internacional define um grupo de sete grandezas independentes denominadas de grandezas de base. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medida estabelecidas. A tabela abaixo (Fig. 4) nos mostra as unidades de base do SI, bem como seus símbolos

Fig. 4 - Unidades Base SI

GRANDEZA	UNIDADES	
	NOME	SÍMBOLO
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	Kg
Tempo	segundo	s
Intensidade de corrente elétrica	ampère	A
Temperatura	kelvin	K
Quantidade de matéria	mol	mol
Intensidade luminosa	candela	cd

Fonte: Brasil Escola

Em campos específicos, como comércio, saúde, ensino, indústria, etc, cada país pode estabelecer as suas próprias regras de uso das unidades de medida das grandezas. Em 1955, foi criada a Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML), que cuida da harmonização internacional das legislações dos países em relação às unidades de medida.

A seguir temos alguns exemplos de unidade de medida e suas subdivisões. A unidade de medida da informática (Fig 5), as subdivisões do metro (Fig. 6) e as subdivisões do metro cúbico (Fig. 7):

Fig. 5 – Unidades da Informática

Unidades de Medida da Informática		
Unidade	Símbolo	Valor
Bit	b	
Byte	B	8 bits
Kilobyte	KB	1024 Bytes
Megabyte	MB	1024 Kilobytes
Gigabyte	GB	1024 Megabytes
Terabyte	TB	1024 Gigabytes
Petabyte	PB	1024 Terabytes
Exabyte	EB	1024 Petabytes
Zettabyte	ZB	1024 Exabytes
Yottabyte	YB	1024 Zettabytes

Fonte: Nova Escola

Fig. 6 - Subdivisões do Metro

A tabela abaixo reúne os múltiplos e os submúltiplos do metro e seus respectivos valores em potências de base 10.

Tabela III

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
10^3	10^2	10	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

nova escola

Fonte: Nova Escola

Fig. 7 - Subdivisões do Metro Cúbico

Fonte: Nova Escola

2.3) A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)

A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, é um documento criado para conduzir o ensino das escolas brasileiras, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Ao contrário do que muitos acreditam, a BNCC não é um currículo pronto, com normativas exclusivas. Ela serve como uma orientação aos objetivos de aprendizagem de cada etapa da formação escolar, sem ignorar as particularidades de cada escola no que diz respeito à metodologia e aos aspectos sociais e regionais. Ou seja, cada instituição tem (ou terá) a liberdade de construir o seu currículo, utilizando as estratégias que julgam mais adequadas em seu projeto político pedagógico, desde que estejam sintonizados com a BNCC.

O documento foi criado para que todas as escolas tenham um padrão mínimo de instrução, e o esperado é que essa padronização aumente a qualidade do ensino no país, especialmente na esfera pública. A cronologia básica do processo aconteceu basicamente em 5 etapas:

- a) A BNCC faz parte do Plano Nacional da Educação, previsto na Constituição Federal de 1988. A primeira versão foi redigida em 2014;
- b) O documento foi aberto para consulta pública em 2015, permitindo que a sociedade pudesse contribuir com suas opiniões. 45 mil escolas colaboraram nesse processo, levando à segunda versão;
- c) Em 2016, essa segunda versão viajou por todos os estados do país, sendo debatida em seminários;
- d) A terceira versão veio em 2017, junto a um novo ciclo de debates;
- e) A Base Nacional Comum Curricular foi homologada pelo MEC em dezembro de 2017;

O Ministério da Educação foi o responsável por convocar pesquisadores, formadores de professores e representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED).

Esses profissionais envolvidos foram os responsáveis pela organização dos seminários que debateram sobre as obrigatoriedades do currículo.

Com isso, a BNCC cumpre a “meta 7” do Plano Nacional da Educação (PNE), que busca potencializar a qualidade da Educação Básica, impulsionar o fluxo escolar e desenvolver a aprendizagem. Com sua implementação, haverá uma movimentação do sistema educacional no Brasil, já que os professores e a coordenação pedagógica terão que se adequar às especificidades do documento.

Atualmente, os currículos e os projetos pedagógicos seguem os Parâmetros Curriculares Nacionais, que também direcionam a aprendizagem nas escolas. Contudo, diferente da BNCC, o documento atual não é obrigatório. Não existem obrigações sobre como ensinar, mas sim sobre “o que” ensinar de maneira clara e objetiva. Os educadores deverão cumprir essas normativas em 60% de sua grade curricular. Os pais ou responsáveis que desejarem trocar as crianças de escola não precisarão se preocupar com as diferenças curriculares. Por exemplo, supondo que o aluno faz o 1º ano do Ensino Fundamental em um colégio X, não estará atrasado ou adiantado em relação ao conteúdo se cursar no 2º ano do colégio Y.

Como já foi citado, a Base Nacional Comum Curricular não invalida o que é definido até hoje pelos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), ela funciona como um complemento que abrange de maneira aprofundada os objetivos a serem atingidos pelas instituições em cada etapa de formação.

Na prática, as escolas não terão, necessariamente, que modificar toda a estrutura de ensino oferecido. As instituições, públicas e particulares, devem garantir que os alunos desenvolvam as competências e habilidades estabelecidas no documento. Entre algumas podemos citar: o conteúdo ministrado na disciplina de história deverá obedecer à ordem cronológica; a alfabetização plena deve acontecer até o 2º ano do Ensino Fundamental; o Inglês torna-se a língua estrangeira obrigatória a partir do 6º ano; língua portuguesa, artes, matemática, geografia, história, ciências e educação física são disciplinas obrigatórias a partir do 1º ano do Ensino Fundamental.

Outro aspecto importante envolve as editoras de livros de escolas públicas e particulares. Elas não estão isentas das mudanças. Essas empresas terão que adequar todo o

seu material para que cumpram as exigências da BNCC. Além disso, os professores terão que investir em especializações e formação continuada, para poder ensinar os componentes específicos.

As escolas tem o dever de implementar a Base Nacional Comum Curricular, além de fornecer apoio total e condições para que os professores realizem os cursos necessários e, assim, tenham pleno conhecimento para cumprir as novas exigências educacionais brasileiras.

Até o final de 2019, todas as instituições escolares do Brasil devem, obrigatoriamente, implementar a BNCC.

3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS

Adotamos e utilizamos materiais bibliográficos como fonte principal, utilizamos também artigos e notas da internet conforme serão citados em referências. O grupo, em comum acordo, adotou tais pesquisas por terem maior amplitude do assunto e serem mais confiáveis essas fontes empregadas em nosso projeto integrador. O grupo também optou por encontros quinzenais no Pólo para interação, distribuição de tarefas e análise dos dados.

Fizemos uma reunião de partida com o grupo e, primeiramente, decidimos fazer um questionário com 5 questões sobre o conteúdo (Anexo I). Foi aplicado a 30 alunos do 9º ano, por amostras de 10 alunos de cada sala, num total de 3 salas. O local escolhido foi a Escola Estadual Papa João Paulo I.

Trouxemos as respostas para a análise de todos, o qual foi feito na segunda reunião, no Polo Rosa da China. Neste segundo encontro o grupo idealizou uma entrevista com professor efetuando algumas perguntas sobre as facilidades/dificuldades que os alunos têm sobre o assunto (Anexo II). Da mesma forma, foi conversado com alguns alunos.

Todas as reuniões do grupo foram registradas fotograficamente (Anexo III), além de registrarmos o local escolhido (Anexo IV) e as salas de aula onde foram aplicados os questionários (Anexo V). Atendendo a solicitação de nossa tutora, a Professora Paula Regina de Aguiar Oliveira, todas as divisões de tarefas estão representadas nos Anexos determinados “Plano de Ação” (Anexo VII).

Com relação as entrevistas, o professor disse que o assunto não é tão complexo, mas que com um meio lúdico ou com o uso de tecnologias de informação podem fazer as aulas mais atraentes e maior facilidade na mediação do aprendizado.

Já os alunos disseram que são totalmente a favor de uma metodologia lúdica ou utilização de meios computacionais, com animações que facilitam de forma visual cada situação. Por exemplo, o entendimento de volume de um prisma, como se fosse uma caixa d’água retangular ou quadrada, ou um reservatório maior, os múltiplos e submúltiplos da unidade de volume, possam ser mais fáceis ao fazer uso de ferramentas que vão além de uma aula tradicional – através do quadro negro, giz e apagador.

Uma metodologia de aprendizagem tem uma nova estruturação no processo de aplicação de jogos com a implantação de um material pedagógico de aproximação entre o professor e o aluno para a compatibilização entre uma visão periférica do aluno de atender o mesmo objetivo do professor.

Essa modalidade Lúdica tem como base pedagógica a introdução de jogos e atividades em sala de aula, onde a execução de um trabalho pode ser realizada com brinquedos ou jogos, estabelecendo uma interação entre professor e o aluno. Isso proporcionará um processo psicopedagógico para o aluno quando orientado num projeto de modalidade de aprendizagem direcionada ao lado do aluno para a grande absorção de conhecimento e saber.

O professor dentro de sua habilidade profissional de aprendizagem tem um papel fundamental de desenvolver “potencial” quando apresenta um jogo lúdico dentro de uma sala de aula com a implantação da organização do espaço físico na composição do jogo lúdico, sempre priorizando a conduta do aluno ou da criança sem colocar em risco sua saúde e seu comportamento psicológico. Dessa maneira evitará que não se aumente sua limitação dentro do seu universo específico.

4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS

Para análise da devolutiva dos questionários e das entrevistas feitas com alunos e professores, continuamos com nossas reuniões para desenvolvimento do Projeto Integrador.

Reforçando o que já havíamos citado anteriormente, o professor relativizou a complexidade do assunto, mas acredita que através da ludicidade e com o uso de recursos tecnológicos poderá atrair a atenção dos alunos e melhorar a qualidade do aprendizado.

Por outro lado, os alunos apreciariam a utilização de métodos lúdicos e são favoráveis ao uso de recursos tecnológicos, sugerindo a utilização de computadores e celulares para facilitar a compreensão. Ressaltaram a importância de métodos que facilitem a visualização de situações consideradas por eles abstratas e complexas. Alguns utilizaram o exemplo de ferramentas que vão além das aulas tradicionais para melhorar seu aprendizado diante de matérias que, segundo os alunos, se apresentam com soluções “pré-definidas” ou “situações imaginárias” que dificultam o entendimento dos assuntos tratados.

Foi baseado em todas as nossas ações, reuniões estudos e reflexões que resolvemos, então, propor a forma lúdica para a fixação dos conhecimentos em Grandezas e Medidas e Unidades de Medidas. Pensamos em utilizar a figura abaixo para ilustrar um reservatório de água (Fig. 8)

Fig. 8 - Caixa de Cubinhos

Fonte: Nova Escola

No caso, possui volume de 1.000 cm^3 . Se tirarmos um cubinho ($1 \text{ dm} \times 1 \text{ dm} \times 1 \text{ dm}$) do total dará uma dimensão da sua representação em relação ao total. Dessa forma pode-se trabalhar tanto com unidades menores, como com unidades maiores. Por exemplo, no caso de unidades maiores, em vez de ter um reservatório com a medida acima, pode-se ter um com $1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 1.000 \text{ litros}$. Em outro exemplo, cada cubinho então poderá valer $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3 = 1.000 \text{ ml} = 1 \text{ litro}$. Assim terá como resolver com facilidade uma subtração de 1 m^3 (1.000 L) de 1.000 cm^3 (1 L). Isso fará com que aprendam de forma fácil os múltiplo e submúltiplos de volume.

Entenderá que o ml (mililitro) se usa em laboratórios, o médico ao prescrever um remédio, o l (litro) para diversas situações como comprar um litro de leite no supermercado; 2,5 litros de refrigerantes etc. E para grandes volumes pode-se notar o volume de uma caixa d'água de $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ l}$, o reservatório de um edifício com capacidade para $60 \text{ m}^3 = 60.000 \text{ l}$ e assim por diante.

A caixa de cubinhos pode ser proposta aos alunos que façam como no formato da figura, pode ser feita em grupo, o importante é que todos entendam e discutam com seus pares o desenvolvimento.

Espera-se que o trabalho desenvolvido com jogos matemáticos se mostre eficaz, permitindo que muitos alunos realizem operações matemáticas com mais habilidade e segurança. Partindo dessa premissa, consideramos a proposta satisfatória no sentido de colaborar com a melhoria na qualidade do ensino e na evolução da aprendizagem dos educandos em dificuldade de compreensão da disciplina.

Acreditamos, ainda, que o comportamento do educando pode ser melhorado com essa experiência trazendo motivação e respeito pelos outros colegas em sala de aula e por regras pré-estabelecidas. A disputa e a competitividade são superadas pelo clima de interação encontrado e pela perspectiva de evolução do aprendiz.

Também é evidente reforçar que o papel da escola nesse processo é importante, senão fundamental, haja vista a necessidade de interação entre alunos e professores, mas também entre professores e a escola, procurando participarem mutuamente dos avanços obtidos.

4.1) O PROTÓTIPO INICIAL

Nos reunimos no Pólo, sempre registrando nossos encontros (Anexo III); optamos por não estabelecer nenhum padrão de protótipo e decidimos aguardar o retorno de todos os questionários e entrevistas, uma vez que alguns alunos ainda não tinham apresentado e/ou reconhecido algum tipo de dificuldade nesse processo inicial de coleta de dados. Com o tempo essa decisão de retardar a prototipação inicial se mostrou acertada porque pudemos constatar que os alunos tinham dificuldade em visualizar a solução da caixa d'água apenas no imaginário, direcionando todo o grupo para a concordância da ideia da construção do protótipo “original”, ou seja, a montagem da caixa com os cubos para que cada aluno visualizasse como funcionam os conceitos de área, volume e espaço.

Desde o início pensamos em oferecer uma solução que pudesse ser utilizada multidisciplinarmente, contudo não poderíamos pensar em uma solução sem a resposta para pergunta chave: “Qual é o problema?”. A dificuldade dos alunos em compreender conceitos abstratos e visualizar situações imaginárias nos levou ao cerne do problema. Evidentemente estamos buscando uma abordagem matemática para ajudar os alunos a entender problemas de conversão de medidas e grandezas, mas essa dificuldade em pensar “tridimensionalmente” foi o ponto de partida para nossa prototipação.

4.2) FEEDBACK SOBRE O PROTÓTIPO FINAL

O grupo optou por construir a caixa d'água e levar aos alunos somente a construção da parte que envolveria mais trabalho coletivo, a montagem dos cubos que representariam os espaços cúbicos dentro do protótipo da caixa d'água. Por precaução, para contarmos com a exata noção de tempo e quantidade de materiais necessários, o grupo se reuniu no Pólo (fotos no Anexo III) para montar e preparar os “cubinhos de papel”. O modelo do “cubinho de papel” é retratado no Anexo VI.

Nesta fase, encontramos um contratempo. Tivemos um feedback por parte dos pais que descreveremos a seguir, mas sem a pretensão de nos aprofundar sobre o tema, apenas querendo demonstrar que situações inesperadas podem direcionar ou até interromper alguns dos trabalhos preparados para sala de aula. Diante dessas situações o profissional da educação deve usar de bom senso para encontrar soluções e dirimir eventuais conflitos.

Durante a fase de coleta de dados conseguimos fotografar os alunos preenchendo os questionários, mas sempre nos preocupamos em preservar as crianças e não fotografamos os rostos de nenhum aluno. Alguns pais, informados por seus filhos durante a fase de coleta de dados, não concordaram que os alunos fossem fotografados. Explicamos o objetivo do projeto e reforçamos que imagens frontais não seriam feitas, mas apesar dos pais reclamantes serem minoria, respeitamos sua objeção e sua reclamação nos serviu de alerta.

Decidimos pesquisar o que determina a lei e de acordo com a Constituição Federal de 1988, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. O artigo 20 do Código Civil brasileiro, por sua vez, diz que:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”

Consoante a CF, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais. Ou seja, a imagem do menor de idade deve ser preservada e não pode ser exposta ao

ridículo. Evidentemente a imagem dos alunos não foi utilizada com fins detratores, nem visando humilhar e causar constrangimentos.

Amparados na proibição dos pais e após consulta aos documentos anteriormente citados (CF e ECA), optamos por não realizar novos registros fotográficos. Os registros realizados na fase inicial do Projeto Integrador foram preservados por não possuírem nenhuma exposição com imagens frontais dos alunos e/ou nada que possibilitasse identificação prévia dos mesmos. Com a permissão dos pais inserimos apenas uma foto dos alunos em sala de aula (Anexo V).

Retornando ao protótipo, recebemos do professor um feedback extremamente positivo. A atuação dos alunos participando da montagem dos “cubinhos de papel” foi uma atividade divertida e socialmente motivadora, pois os alunos se reuniram em grupos para dividir as tarefas. Alguns cortavam, outros dobravam e outros colavam os “cubinhos”.

Após montados todos os “cubinhos”, os alunos puderam perceber com clareza os conceitos de conversão de medidas, onde o metro se subdivide em decímetros, centímetros e assim sucessivamente. Conseqüentemente, conceitos como área e volume também puderam ser apreciados, pois, o protótipo também se mostrou útil no aspecto multidisciplinar, onde professores de outras disciplinas também puderam demonstrar conceitos matemáticos que envolvem a utilização do protótipo.

Seria presunçoso acreditar que o protótipo solucionaria todas as dúvidas envolvendo situações matemáticas, porém a dificuldade em “visualizar e imaginar” alguns conceitos, como o de metro cúbico por exemplo foi reduzida sensivelmente. A maioria dos alunos reconheceu que o protótipo trouxe uma nova maneira de pensar sobre o tema, onde conseguiram enxergar conceitos até então abstratos. A utilização dessa metodologia lúdica colaborou para auxiliar o professor a superar situações de dificuldade do aluno em entender o que antes estava apenas no campo imaginário. Aquilo que era “incompreensível” se transformou em algo palpável, um novo cenário, uma nova realidade que os alunos conseguem distinguir e compreender.

4.3) O PROTÓTIPO FINAL

Para o protótipo da caixa d'água utilizamos matérias recicláveis coletados em um ferro velho. Separamos alguns pedaços de acrílico e também alguns suportes de metal para reforçar a base da caixa. Como a montagem da caixa envolveria a utilização de supercola de secagem rápida preferimos fazer essa tarefa, deixando para os alunos a montagem dos “cubinhos de papel”, conforme já citamos anteriormente.

Elevamos a confiança no protótipo após assistirmos a videoaula (Fig. 9) da matéria de “Educação Matemática”, na semana 4, chamada “Os Materiais Manipuláveis no Ensino de Matemática”. Na aula conhecemos o “Material Dourado”, idealizado por Maria Montessori (1870-1952), educadora e médica italiana que se dedicou ao ensino de crianças deficientes.

A apresentação deste conteúdo nos estimulou ainda mais, contudo fizemos duas mudanças. Inicialmente definimos uma paridade. Cada cubinho de 1cm teria o seu equivalente em 1 polegada. Preferimos esse tamanho para melhorar a visualização dos cubos e também para que os protótipos não ficassem muito pequenos e dificultassem seu manuseio.

O material original contava com 1000 (mil) unidades dos “cubinhos” (Fig. 10), porém diante das dificuldades e do tempo escasso para concluir os trabalhos, optamos por duplicar nosso “cubinho”. O protótipo deveria contar com 1000 unidades de 1 polegada, mas dobramos seu tamanho para cubos de 2 polegadas, o que nos levou a uma nova quantidade.

Fig. 9 - Vídeoaula Univesp

Fonte: Univesp

Fig. 10 - Material Dourado

Fonte: Nova Escola

Muitos alunos pensaram de imediato que a nova quantidade seria de 500 cubos, um erro comum para maioria das pessoas. Muitos avaliam que se dobrar o tamanho da peça reduziremos pela metade a quantidade das peças. mas esquecem que o tamanho dobra no sentido “bidimensional” (largura e altura). Nesse conceito o aluno descobriu (ou redescobriu) que o cubo aumenta nessas 2 direções (largura e altura) o que nos levou a nova quantidade de 125 “cubinhos de papel”.

Essa quantidade se mostrou menos “assustadora” e possível de ser concluída em sala de aula. Após a montagem da caixa de acrílico e da conclusão dos 125 “cubinhos” nosso protótipo finalmente ficou pronto e está retratado abaixo (Fig. 11 e Fig.12).

Fig. 11 - Protótipo Imagem 1

Fonte: PI - Grupo 3N.1

Fig. 12 - Protótipo Imagem 2

Fonte: PI - Grupo 3N.1

O protótipo oferece, como já citamos, possibilidades de aproveitamento multidisciplinar, onde professores podem abordar aspectos matemáticos referentes a várias disciplinas que abrangem situações com grandezas e conversão de medidas, por exemplo. A ludicidade do protótipo oferece ao professor outra opção para abordagem, possibilitando ao aluno avançar em aspectos da matéria que antes eram incompreensíveis, além de contribuir para o desenvolvimento socioeducativo dos alunos em geral.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde os tempos da Escola Nova, novos métodos foram introduzidos visando melhorar a qualidade do ensino e a ludicidade vem se juntar ao rol desses métodos. A matéria Matemática causa pavor em algumas pessoas de tal maneira que chega a criar um bloqueio e a possibilidade de apresentar a matéria com um toque de leveza já é um agradável ponto de partida.

O Projeto Integrador deste semestre nos direcionou como públicos-alvo adolescentes do 9º ano do Fundamental II. A escolha do local foi aleatória e não seguimos nenhum critério de pesquisa específico, apenas nos baseamos na experiência de componentes do grupo que já atuaram no local e o descreveram como um dos principais redutos de dificuldade de aprendizagem no geral. Por outro lado, também foi escolhido pela aceitação da Diretoria e do corpo docente, que se mostraram solícitos a nos ajudar com o Projeto Integrador.

Queremos, com essa proposta, possibilitar ao educando atingir um nível de autonomia intelectual que transforme a sua dificuldade com o conteúdo em inserção social, além de reduzir sua dificuldade e proporcionar estímulos para o desenvolvimento do aluno nesta disciplina. A redução da dificuldade será o caminho para que o aluno se motive e encontre a necessária autoestima quanto as suas possibilidades de sucesso. Muitos desistem por acharem que não conseguem e se desmotivam acreditando em seu próprio fracasso. Este projeto espera colaborar no sentido de fazer despertar a consciência motivadora de cada aluno.

A atividade lúdica tornará o conhecimento mais acessível ao educando, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional, podendo inclusive transformar o aluno em um agente multiplicador, dado seu envolvimento, conhecimento e concordância com as regras e limites pré-estabelecidos por cada jogo ou brincadeira.

Nosso protótipo visa possibilitar ao aluno compreender situações que eram “imaginárias” e de “difícil visualização”, pelo ponto de vista do aluno. A aprendizagem de tópicos que abordem aspectos de grandezas e medidas, além de suas conversões, proporciona ao aluno um avanço intelectual que trará, conseqüentemente, a compreensão de assuntos relacionados, além de melhorar sua capacidade de raciocínio e dedução em outras disciplinas.

Quanto ao professor, esperamos que o projeto ajude nos mais diferentes aspectos, sejam eles acadêmicos, sociais e até motivacionais. A fagulha do conhecimento está em cada aluno e em cada professor existe o desejo de que essa faísca se transforme em chama ardente. Que nosso projeto auxilie o professor, oferecendo novas abordagens e contribuindo com a aproximação entre o aluno desmotivado e o conhecimento, fonte de saber acessível a todos. Esperamos que o projeto seja fonte de prazer e convivência entre mestre e aluno, que seja motivador para ambos, que construa pontes e que fortaleça o respeito e cooperação mútua.

Apesar de se tratar do último ano do Fundamental II, ressaltamos que essa metodologia não se apoia no aspecto “aprovação”. A proposta visa melhorar o rendimento e possibilitar ao educando alcançar estágios novos de aprendizagem na matéria, além da já mencionada inclusão social. Não se trata de abandonar a busca pela aprovação tradicional, mas diante do quadro de dificuldade e desânimo, a simples fagulha da melhora pode incendiar a pira do desejo pelo conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INFORSATO, E. C.; ROBSON, A. S. A preparação das aulas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 86-99, v. 9.

LIMA, A. F.; MARIA, N. A. Contribuições de Henri Wallon à relação cognição e afetividade na educação. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação. Formação de Professores. Psicologia da educação.

MOYSÉS, J. A. As formulações de Vigotsky sobre a zona de Desenvolvimento proximal. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação. Formação de Professores psicologia da educação.

ROBSON, A. S.; INFORSATO, E. C. Aula: o ato pedagógico em si. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 80-85, v. 9.

VINICIUS, C. Psicologia Genética e Educação. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: Formação de Professores psicologia da educação.

BRASIL, Ministério da Educação, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Brasília, 2018

CARLA, R. G. G. C.; A história do lúdico na abordagem histórico-cultural de Vigotski. Disponível em <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3694625.pdf>

ORIGEM DAS UNIDADES DE MEDIDA, por Jessica Soares, Disponível em: <https://super.abril.com.br/blog/superlistas/conheca-a-origem-de-11-unidades-de-medida/>, acesso em 16/04/2019

MATEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS, por Edna Alves Neves, Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/pedagogia/matematica-grandezas-medidas.htm>, acesso em 16/04/2019

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, por Joab Silas da Silva Júnior, Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades.htm>, acesso em 16/04/2019

SILVA, Domiciano Correa Marques da. "Sistema Internacional de Unidades"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm>. Acesso em 16/04/2019

CARVALHO, Alexandre Tolentino de, “O que o volume tem a ver com capacidade?”, Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/952/o-que-o-volume-tem-a-ver-com-capacidade>, Acesso em 16/04/2019

“CÔVADO”, Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Côvado>, Acesso em 16/04/2019

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)”, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm, Acesso em 22/06/2019

“CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988”, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, Acesso em 22/06/2019

“CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - Artigo 20”, Sob a Égide da LEI N°; 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm, Acesso em 22/06/2019

ANEXOS

ANEXO I – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS

Título: Exercícios sobre Grandezas e Medidas.

Nome da Escola: E.E. Papa João Paulo I.

Nome da Diretora:

Nome do Professor:

Nome do Aluno: _____

Serie: 9ª

Data:

Assinale a alternativa correta em cada questão abaixo:

- 1- Em um frasco contem 2000ml de refrigerante. Quantos litros são?
 2 litros 4 litros. 6 litros.
- 2- Um relógio indica que é 1hora e 10minutos. Quantos minutos são?
 40 minutos. 35 minutos. 70 minutos.
- 3- O retângulo abaixo tem base igual a 20cm e altura igual a 30cm, qual é a área em cm^2 ?

- 50 cm^2 . 600 cm^2 . 60 cm^2 .
- 4- Um menino tem 1,5 metros de altura e pesa 40Kg. Informe a altura em centímetros e o peso em gramas.
 150 cm e 40000g. 15cm e 400g. Nenhuma das anteriores.
 - 5- O círculo ilustrado tem raio igual a 2. Você consegue calcular o comprimento e a área? Faça o cálculo ao lado do círculo.

Obs.: se preferir poderá escrever no verso se já aprendeu Grandezas e Medidas e se possui alguma dificuldade.

Muito Obrigado!

ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS E PROFESSORES

Aos alunos

- 1) Você consegue resolver problemas envolvendo Medidas e Grandezas? Qual o seu peso, altura, idade?

Dependendo da resposta:

- 2) Cita exemplos.
- 3) Você gosta de estudar este assunto, já usou algum jogo ou aplicativo para este estudo, qual?
- 4) O que você acha de um jogo para auxiliar no entendimento desta matéria?

Aos professores

- 1) Os alunos da sala se interessam por grandeza e medidas?
- 2) Possui uma estimativa de quantos têm dificuldades em compreender?
- 3) O que você acha de um jogo para auxiliar no ensino desta matéria?

ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO

ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO

ANEXO IV – LOCAL ESCOLHIDO

ANEXO V – SALA DE AULA

ANEXO VI – MODELO DO “CUBINHO DE GELO”

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Jogos no ensino de Grandezas e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)		
Semana:	Semanas 1 e 2		
Período:	27/02/2019 até 12/03/2019		
Objetivos da Semana:	Observação e Escuta (Escolha de Local e Coleta de Dados) Reunião de partida para definir as tarefas de cada um e escolha do local para a visita		
Integrantes	Ação (tarefas)	Prazo	
Ateneo Teixeira (RA: 1704280)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema	Até a próxima Semana (dia 03/03/2019)	
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1703346)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema, Visita ao local (E.E. Papa João Paulo I)	Até a próxima etapa (dia 13/03/2019)	
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701563)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema	Até a próxima Semana (dia 06/03/2019)	
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema, Visita ao local (E.E. Papa João Paulo I)	Até a próxima etapa (dia 13/03/2019)	
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema, Visita ao local (E.E. Papa João Paulo I)	Até a próxima etapa (dia 13/03/2019)	
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1706650)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema	Até a próxima Semana (dia 03/03/2019)	

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto	Jogos no ensino de Grandezas e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)	
Semana:	Semanas 3 e 4	
Período:	13/03/2019 até 28/03/2019	
Objetivos da Semana:	Definição do Problema 2ª Reunião (Análise do Questionário, Elaboração da Entrevista com alunos e professores da E. E. Papa João Paulo I)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 170.4280)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com a interpretação de problemas referentes a conversão de Grandezas e Medidas), Realização da entrevista no local	Até a próxima Semana (dia 20/03/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 170.8346)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com a interpretação de problemas referentes a conversão de Grandezas e Medidas), Realização da entrevista no local	Até a próxima etapa (dia 27/03/2019)
Fábio Pereira da Silva (RA: 170.1583)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com a interpretação de problemas referentes a conversão de Grandezas e Medidas), Realização da entrevista no local	Até a próxima Semana (dia 20/03/2019)
João Carlos Martins (RA: 171.4359)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com a interpretação de problemas referentes a conversão de Grandezas e Medidas), Realização da entrevista no local	Até a próxima etapa (dia 27/03/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 171.0110)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com a interpretação de problemas referentes a conversão de Grandezas e Medidas), Realização da entrevista no local	Até a próxima etapa (dia 27/03/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 170.8550)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com a interpretação de problemas referentes a conversão de Grandezas e Medidas), Realização da entrevista no local	Até a próxima Semana (dia 20/03/2019)

ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 5 e 6)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Jogos no ensino de Grandezas e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)		
Semana:	Semanas 5 e 6		
Período:	27/03/2019 até 09/04/2019		
Objetivos da Semana:	Descrição da Ideia e Brainstorming 3º reunião (Debate de Ideias e Compreensão Definitiva do Problema)		
Integrantes	Ação (tarefas)	Prazo	
Alfonso Teixeira (RA: 1704260)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundam na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 10/04/2019)	
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundam na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 10/04/2019)	
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundam na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 10/04/2019)	
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundam na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 10/04/2019)	
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundam na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 10/04/2019)	
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundam na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 10/04/2019)	

ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 7, 8 e 9)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto	Jogos no ensino de Grandezas e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)		
Semana:	Semanas 7, 8 e 9		
Período:	10/04/2019 até 01/05/2019		
Objetivos da Semana:	Elaboração da Solução 4º reunião ("O que descobrimos? Que jogo usar?"; Discussão sobre essas dificuldades, Relatório Parcial)		
Integrantes	Ação (tarefas)	Prazo	
Alonso Teixeira (RA: 1704280)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre a escolha do jogo, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a Semana das Provas (dia 25/04/2019)	
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre a escolha do jogo, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a Semana das Provas (dia 25/04/2019)	
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre a escolha do jogo, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a Semana das Provas (dia 25/04/2019)	
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre a escolha do jogo, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a Semana das Provas (dia 25/04/2019)	
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre a escolha do jogo, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a Semana das Provas (dia 25/04/2019)	
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre a escolha do jogo, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a Semana das Provas (dia 25/04/2019)	

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Jogos no ensino de Grandezas e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano.)		
Semana:	Semana 10		
Período:	02/05/2019 até 09/05/2019		
Objetivos da Semana:	Entrega do Relatório Parcial 5ª reunião (Discussão sobre dúvidas para Montagem do Relatório Parcial)		
Integrantes	Ação (tarefas)	Prazo	
Afonso Teixeira (RA: 1704280)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 1 dia antes da Entrega (dia 09/05/2019)	
Alexsandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Edição e Montagem Final)	Até 2 dias antes da Entrega (dia 09/05/2019)	
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Edição e Montagem Final)	Até 2 dias antes da Entrega (dia 08/05/2019)	
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 1 dia antes da Entrega (dia 09/05/2019)	
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 1 dia antes da Entrega (dia 09/05/2019)	
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 1 dia antes da Entrega (dia 09/05/2019)	
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Edição e Montagem Final)	Até 2 dias antes da Entrega (dia 08/05/2019)	

ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 11 e 12)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Jogos no ensino de Grandezas e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano.)		
Semana:	Semanas 11 e 12		
Período:	10/05/2019 até 24/05/2019		
Objetivos da Semana:	Aguardando o Feedback do Mediador Sobre o Relatório Parcial 6ª reunião (Divisão de tarefas Prototipação)		
Integrantes	Ação (tarefas)	Prazo	
Afonso Tabeira (RA: 1704280)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo)	Até o próximo encontro (dia 25/05/2019)	
Alessandro Celso Silvério (RA: 171 0050)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo)	Até o próximo encontro (dia 25/05/2019)	
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo)	Até o próximo encontro (dia 25/05/2019)	
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701563)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo)	Até o próximo encontro (dia 25/05/2019)	
João Carlos Martins (RA: 171 4359)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo)	Até o próximo encontro (dia 25/05/2019)	
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo)	Até o próximo encontro (dia 25/05/2019)	
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo)	Até o próximo encontro (dia 25/05/2019)	

ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semanas 13, 14 e 15)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Jogos no ensino da Grandeza e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)		
Semana:	Semanas 13, 14 e 15		
Período:	25/05/2019 até 22/06/2019		
Objetivos da Semana:	A pós o Feedback do Mediador, buscar Melhorias para Aplicação da Solução 7º reunião (Feedback do Mediador)		
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo	
Afonso Tebeira (RA: 1704280)	Poucas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 25/06/2019)	
Alessandro Celso Stívrio (RA: 1710050)	Poucas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 25/06/2019)	
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1706346)	Poucas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Aplicação da solução no local, e laboração da análise de resultados)	Até o próximo encontro (dia 25/06/2019)	
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Poucas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 25/06/2019)	
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Poucas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Aplicação da solução no local, e laboração da análise de resultados)	Até o próximo encontro (dia 25/06/2019)	
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Poucas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Aplicação da solução no local, e laboração da análise de resultados)	Até o próximo encontro (dia 25/06/2019)	
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1706550)	Poucas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para prototipação (Auxílio na montagem do protótipo e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 25/06/2019)	

ANEXO VII – PLANO DE AÇÃO (Semana 16)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Jogos no ensino de Grandezas e Medidas e Unidades de Medida nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano)		
Semana:	Semana 16		
Período:	23/08/2019 até 02/07/2019		
Objetivos da Semana:	Após Melhorias, preparar Relatório Final e reunião (Divisão de tarefas para relatório Final)		
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo	
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Cotação e Conteúdo Final)	Até 3 dias antes da entrega (dia 02/07/2019)	
Alessandro Calais Silvério (RA: 1710050)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Edição, Vídeo e Montagem Final)	Até 3 dias antes da entrega (dia 02/07/2019)	
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1706346)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Edição, Vídeo e Montagem Final)	Até 3 dias antes da entrega (dia 02/07/2019)	
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Cotação e Conteúdo Final)	Até 3 dias antes da entrega (dia 02/07/2019)	
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Cotação e Conteúdo Final)	Até 3 dias antes da entrega (dia 02/07/2019)	
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Cotação e Conteúdo Final)	Até 3 dias antes da entrega (dia 02/07/2019)	
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Edição, Vídeo e Montagem Final)	Até 3 dias antes da entrega (dia 02/07/2019)	